

життя, працю, побут та інтелектуально-культурний розвиток людей, їх свободу та правову захищеність.

Якість життя – це ступінь комфорту в задоволенні людських потреб (переважно соціальна категорія); ступінь відповідності умов і рівня життя певним стандартам чи нормативам.

Стиль життя сукупність цінностей і норм, якими особистість постійно керується у своїй поведінці (соціально-психологічна категорія) (Сущенко Л., 1999).

Дані категорії є взаємозалежними при визначенні здорового способу життя. Так, наприклад, при низькому показнику рівня або якості життя, цінності та норми будуть мати деформований характер.

Отже, розглядаючи наукові підходи до визначення поняття «здоров'я» ми характеризуємо його як стан, при якому здійснюється повноцінна реалізація біологічних, соціальних, економічних, духовних функцій людини, її оптимальна працездатність та активність в процесі життєдіяльності. При цьому дане поняття інтегрує в собі чотири складові: фізичне, психічне, духовне та соціальне. Сутність поняття здоров'я відображається у змісті здорового способу життя та визначається як спосіб життя особистості в певних умовах та обставинах життєдіяльності (економічні, соціальні та природні фактори), наявність знань і вмінь щодо здоров'я як інтегрованого поняття, цілісна система життєвих проявів особистості, чинники ризику, усвідомленість та відповідальність, моральність та інші.

DOI: 10.5281/zenodo.5905771

Кулініч Н. П.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Сьогодні діяльність держави зорієнтована на реалізацію соціального захисту осіб з інвалідністю, створення їм

сприятливих умов для повноцінної діяльності, праці, лікування, побуту, культури, спорту та реалізації їхніх потенційних можливостей в усіх сферах суспільного життя. Наразі є актуальним організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами не тільки у державних, так у громадських організаціях.

Громадські організації у своїй діяльності реалізують різноманітні напрями роботи. На нашу думку, одним з найбільш важливих напрямів соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами у громадських організаціях є реабілітація.

Реабілітація визнається як комплекс медичних, психологічних, педагогічних, професійних, юридичних заходів, спрямованих на відновлення чи компенсацію порушених або втрачених індивідом суспільних зв'язків і відносин внаслідок змін стану здоров'я, соціального статусу, втрати близьких людей, навичок навчальної діяльності, соціальної дезадаптації та ін., які супроводжуються стійкими розладами організму (інвалідністю), Захворюванням на алкоголізм, наркозалежністю, втратою соціального статусу, роботи, житла, близьких людей, тяжким переживанням таких втрат, скоєння злочинів тощо. Передбачає якнайбільш швидше та найбільш повне відновлення повноцінного функціонування різних категорій населення. Один із основних напрямів соціально-педагогічної діяльності. Реабілітація – складний процес, в результаті у того, на кого він спрямований, формується активне відношення до порушення його здоров'я (статусу, прав, умов самореалізації тощо) і відновлюється позитивне сприйняття себе, сім'ї, життя та суспільства (Зверева І., 2012).

Соціальна реабілітація спрямовується на відновлення соціального досвіду і встановлення соціальних зв'язків, норм поведінки, спілкування, емоціональної стабільності, активного соціального життя поновлення соціального статусу, інтеграцію у відкритий соціум, розширення і поглиблення соціальних контактів, входження в культуру, відновлення професійних якостей і навичок, соціального досвіду і соціальних функцій, психічного, фізичного і духовного (морального) здоров'я дезадаптованих осіб; це процес відновлення здатності людини

до життєдіяльності у соціальному середовищі, а також самого соціального середовища і мов життєдіяльності людини, які були обмежені чи порушені з певних причин (Зверева І., 2012).

Соціальна реабілітація дитини з особливими освітніми потребами – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв'язків та відносин. Метою соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної адаптації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності (Юрків Я., 2012).

Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями – це складний процес, що потребує переорієнтації, і, насамперед, у напрямі розробки методології і методики соціально-педагогічної та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого підходу викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей з особливими освітніми потребами, які потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної підтримки і заходів реабілітації (медичної, професійної, соціальної, соціально-педагогічної, соціально-психологічної, соціально-побутової), а й належних умов для актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленні.

Сутність соціальної реабілітації полягає у створенні таких умов для саморозвитку людини, в результаті яких виробляється активна життєва позиція особистості (Колупаєва А., 2015)

Основна мета соціально-реабілітаційної роботи – забезпечення соціального, емоційного, інтелектуального і фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами і спроба максимального розкриття її потенціалу для навчання.

Друга важлива мета – попередження вторинних дефектів у дітей з обмеженими можливостями, які виникають або після невдалої спроби копіювати прогресуючі первинні дефекти за допомогою медичного, терапевтичного або навчального впливу, або в результаті спотворення взаємин між дитиною та сім'єю, викликаного, зокрема, тим, що очікування батьків (або інших членів сім'ї) щодо дитини не виправдалися.

Третя мета соціально-реабілітаційної роботи – реабілітувати сім'ї, які мають дітей з особливостями розвитку, щоб максимально ефективно задовольняти потреби дитини. Соціальний педагог повинен ставитися до батьків як до партнерів, вивчати спосіб функціонування конкретної сім'ї і виробляти індивідуальну програму, що відповідає потребам і стилям життя цієї сім'ї. Система реабілітації передбачає значний набір послуг, що надаються не тільки дітям, але їх батькам, сім'ї у цілому і більш широкому оточенню. Всі послуги скоординовані таким чином, щоб надати допомогу індивідуальному і сімейному розвитку, захистити права всіх членів сім'ї. Допомога при найменшій можливості повинна надаватися в природному оточенні, тобто не в ізольованому закладі, а за місцем проживання, в сім'ї (Капська А., 2001)

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями має свої особливості, оскільки вона повинна забезпечувати, враховуючи, що мова йде про підростаючий організм, розвиток усіх систем і функцій, попереджувати затримку у рості та розвитку. Тому організація процесу соціальної реабілітації має базуватися на ряді принципів. В організації соціально-реабілітаційній практиці принципи відображають основні вимоги, що пред'являються до соціально-реабілітаційної діяльності і визначають її організацію, зміст, форми ті методи реабілітаційного впливу. У соціально-реабілітаційній діяльності можна виділити наступні основні принципи:

- принцип гуманістичного спрямування соціально-реабілітаційного процесу, що передбачає необхідність поєднання цілей суспільства та особистості. Реалізація цього принципу потребує підпорядкуванню всього соціально-реабілітаційного процесу формуванню особистості дитини з інвалідністю, орієнтованої на її гідності;

- принцип опору на провідну діяльність. В його основу покладено ідею, що процес соціальної реабілітації на різних вікових етапах дитини повинен відповідати провідній діяльності, що є характерною для кожного вікового етапу (гра, навчання, спілкування) і психологічним можливостями та обмеженнями, що пов'язані з віковими особливостями (самооцінка, самосвідомість тощо);

- принцип навчання діяльності передбачає в свою чергу активізацію дітей з обмеженими можливостями з метою оволодіння ними різноманітних видів діяльності, починаючи від найпростішої предметно-практичної діяльності переходячи до складних дій в пізнавальній сфері. Тобто у дітей з особливими освітніми потребами повинні бути сформовані вміння контролю та самоконтролю, оцінки та самооцінки;

- принцип опори на позитивні та сильні сторони особистості дитини. У кожній дитині, навіть якщо вона має значні проблеми розвитку, є потяг до морального самовдосконалення. Якщо дитина з особливими освітніми потребами, у процесі оволодінні новими формами поведінки та діяльності, досягненні позитивних результатів, переживає радість, що укріплює впевненість у своїх власних силах, прагнення до подальшого росту;

- принцип психологічної комфортності передбачає створення в соціально-реабілітаційному процесі довірливої, стимулюючої активності дитини з особливими потребами атмосфери, з опорою на внутрішні мотиви, а також на мотивацію успішності (Акатов Л., 2003)

Ґрунтуючись на даних принципах при організації і безпосередньої реалізації соціальної реабілітації розроблено правила реабілітаційного процесу

1. Ставитися до дитини з обмеженими функціональними можливостями як до такої, яка вимагає спеціального навчання виховання та догляду.

2. На основі спеціальних рекомендацій, порад та методик поступово і цілеспрямовано:

- навчати дитину альтернативним способам спілкування;
- навчати основних правил поведінки;
- прищеплювати навички самообслуговування;
- розвивати зорове, слухове, тактильне сприйняття;
- виявляти та розвивати творчі здібності дитини.

3. Створювати середовище фізичної та емоційної безпеки:

- позбавитися небезпечних речей та предметів;
- вилучити предмети, що викликають у дитини страх та інші негативні емоційні реакції;
- не з'ясовувати у присутності дитини стосунки, особливо

з приводу її обмежених можливостей та проблем, пов'язаних з нею.

4. Рідним та людям, які знаходяться в безпосередньому контакті з дитиною з ООП, потрібно:

- сприймати її такою, якою вона є;
- підтримувати і заохочувати її до пізнання нового;
- стимулювати до дії через гру;
- більше розмовляти з дитиною, слухати
- надавати дитині можливості вибору: в їжі, одязі, іграшках, засобах масової інформації тощо;
- не піддаватися всім примхам та вимогам дитини;
- не вимагати від неї того, чого вона не здатна зробити;
- не боятися кожну хвилину за життя дитини (Безпалько О., 2009).

Головна задача усіх осіб, які працюють з дитиною з особливостями психофізичного розвитку полягає у тому, щоб забезпечити позитивні зміни у розвитку її особистості.

Таким чином, соціальна реабілітація організовується з метою найбільш повного розвитку у дитини з особливими освітніми потребами духовних і фізичних сил шляхом використання її збережених функцій, виникаючих потреб та інтересів, її особистісної активності та створення відповідних внутрішніх та зовнішніх умов, в яких вони можуть найбільш повно проявлятися та розкриватися.

DOI: 10.5281/zenodo.5905773

Лісовець О. В., Глушко Я. М.

ВИВЧЕННЯ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розвиток соціальної активності особистості є одним із найважливіших завдань сучасного освітнього процесу. Це напряду пов'язано з формуванням громадянина, особистості, здатної повноцінно жити в новому демократичному суспільстві та бути максимально корисним для цього суспільства. Важливу